

UFRRJ

GUIA ECOTURÍSTICO PARA UM PASSEIO DE BARCO NA BAÍA DE GUANABARA

Foto: Comitê Baía de Guanabara

CONEXÃO ENTRE MEIO AMBIENTE,
HISTÓRIA E CULTURA

LUÍZA FERNANDES DE OLIVEIRA

SUMÁRIO

03 APRESENTAÇÃO

04 A BAÍA DE GUANABARA

05 ROTEIRO

16 BIBLIOGRAFIA

APRESENTAÇÃO

Foto: Antonio Alfarroba

O estado do Rio de Janeiro recebe em torno de um milhão de visitantes por ano, sendo um dos destinos mais procurados do Brasil. As paisagens deslumbrantes, os monumentos naturais e a integração urbana com a natureza atraem turistas para a cidade maravilhosa durante todo o ano.

Entre os serviços turísticos oferecidos na cidade, os passeios de barco, principalmente na Baía de Guanabara, um símbolo nacional, vêm ganhando destaque nos últimos anos. A localidade além de um santuário de belezas naturais, também abriga história do Brasil e importância econômica. Conhecer os ícones cariocas do mar garante uma experiência única e exclusiva e tem conquistado os turistas brasileiros e estrangeiros.

Porém, os passeios de barco oferecidos, em geral, não oferecem guiamento ou planejamento para tornar a visita uma verdadeira experiência na natureza, explorando os potenciais dos elementos presentes para reflexões, conscientização socio ambiental e história da cidade.

Um Guia de Campo pode ser uma ferramenta eficiente de acesso à informação aos mediadores. Esse documento tem como objetivo desenhar uma experiência estratégica, destacando elementos ambientais relevantes.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um guia ecoturístico para embarcações que realizam passeios na Baía de Guanabara, de forma que seja possível agregar valor ao serviço, divulgar a cidade e propor a educação ambiental em ambientes não formais.

A BAÍA DE GUANABARA

As baías são ambientes costeiros abrigados, possuem profundidade entre 20m e 100m. Esses corpos de água são complexos e, além de serem classificados como uma zona estuarina, ou seja, um ambiente onde as águas doces do rio se misturam com a água salgada do mar, também podem ser identificados como ambientes de transição entre o oceano e o continente.

A Baía de Guanabara (BG) está localizada no estado do Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, e a segunda maior baía do país. São 381 km² de espelho d'água, alterados ao longo do tempo devido a construção de aterros, incorporação de ilhas à costa ou agrupamento de ilhas. A BG é circundada pela região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, onde há a maior concentração populacional do estado.

A entrada da BG está entre as pontas de São João e Santa Cruz, onde há dois fortes militares. Os locais mais profundos variam entre 40m e 50m de profundidade e localizam-se ao longo do canal de navegação, mas, em geral, as profundidades são em média de 7m.

Foto: Luíza Oliveira

Os padrões hidrodinâmicos de baías são definidos por marés, descarga fluvial e ventos. Assim, a salinidade da água altera-se ao longo do tempo. O tempo de renovação de 50% do volume de água da BG foi estimado em 11,4 dias. Além disso, no canal natural que se estende da entrada da baía até a ilha de Paquetá, há um favorecimento da troca de água. Além da troca com o oceano, a BG é abastecida por 55 rios e canais que desagüam no espelho d'água, sendo os principais Iguaçu, Estrela, Santo Aleixo, Guapimirim, Macacu e Caceribu

ROTEIRO

EMBARQUE

Após o embarque dos passageiros, é recomendado realizar o briefing do passeio, além das orientações de segurança gerais e particulares do barco, como por exemplo, localização dos coletes salva-vidas e regras de movimentação na embarcação.

Logo na saída da Marina da Glória, os visitantes são impactados com a ampla visão da Baía de Guanabara, direcionados ao Pão de Açúcar, Cristo Redentor e Pedra da Gávea.

Nesse momento, o guia deve **iniciar a apresentação da Baía de Guanabara, explicando também sobre as formações rochosas icônicas cariocas.**

BAÍA DE GUANABARA E GEOGRAFIA

As baías são ambientes costeiros abrigados, possuem profundidade entre 20m e 100m. Esses corpos de água são complexos e, além de serem classificados como uma zona

estuarina, ou seja, um ambiente onde as águas doces do rio se misturam com a água salgada do mar, também podem ser identificados como ambientes de transição entre o oceano e o continente.

A BG é circundada pela região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, onde há a maior concentração populacional do estado.

A maioria das rochas no Rio de Janeiro se formaram há cerca de 570 milhões de anos, quando os continentes se juntaram e formaram a Gondwana. O tipo de rocha predominante é o gnaisse facoidal, resistente ao intemperismo, que forma as famosas montanhas do Pão de Açúcar e Corcovado.

Há cerca de 130 milhões de anos, esse continente único começou a se separar e o nível do mar a diminuir. Assim, as rochas que antes estavam submersas, agora estavam expostas ao intemperismo, ou seja, a erosão. Esse é o caso dos morros observados da BG, como o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Pedra da Gávea e os Morros Dois Irmãos.

O Pão de Açúcar possui 396 m de altura. O nome do morro principal se dá pela semelhança da formação geológica aos moldes de barro onde o açúcar era moldado para ser transportado nos séculos XVI e XVII.

Foto: Luíza Oliveira

A floresta que é vista hoje, até os anos 60, praticamente não existia. A ocupação das encostas e o desmatamento tornaram a paisagem pobre em biodiversidade, dominada pelo capim colonião. Porém, no final do século XX, começaram a ocorrer mobilizações para proteger e recuperar a área de grande beleza cênica. Atualmente, a região é classificada como uma Unidade de Conservação, o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca

O Morro do Corcovado, onde no topo localiza-se o Cristo Redentor, possui 704 m de altitude. Antes da construção da estátua, que é uma das Sete Maravilhas Modernas do Mundo, o local já era um ponto turístico.

A Estrada de Ferro do Corcovado foi inaugurada em 1884 e, após aproximadamente 50 anos, o Cristo foi inaugurado.

Assim como o Pão de Açúcar, o Corcovado também está localizado em uma Unidade de Conservação, mas como um Parque Nacional, o Parque Nacional da Tijuca.

A região foi o primeiro projeto de reflorestamento implantado no mundo, iniciado em 1861, por D. Pedro II. A necessidade de recuperar a floresta veio da falta de abastecimento de água na cidade devido ao desmatamento da área onde nasciam os rios, para o plantio de café.

OCUPAÇÃO DA REGIÃO

Ao chegar próximo ao Pão de Açúcar, os visitantes estarão observando a Fortaleza de São João. Então, o barco deve rumar para a barra da Baía.

Nesse momento, é recomendado iniciar o discurso sobre a ocupação do território.

A Baía de Guanabara foi vista pela primeira vez pelos europeus no ano de 1502, enquanto realizavam navegações para explorar a costa do continente. A data de chegada foi em 1o de Janeiro, e, por pensarem tratar da foz de um rio, denominaram a região como Rio de Janeiro. As etnias indígenas tamoios e temiminós, que já habitavam esse território, aliaram-se aos franceses e aos portugueses, respectivamente.

A cidade só foi formalmente fundada em 1565, aos pés do Morro Cara de Cão, na entrada da BG, por Estácio de Sá, com o objetivo de ocupar a região e expulsar os franceses que estavam estabelecidos na Colônia França Antártica, localizada na Ilha de Villegagnon.

Desde então, o entorno da Baía foi ocupado por atividades rurais, principalmente a monocultura da cana de açúcar.

Em 1763, o Rio de Janeiro foi definido como a capital da colônia, devido a sua posição estratégica para o escoamento de minério, a nova grande economia.

Foto: Luíza Oliveira

Com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, o cenário da cidade se transformou em intensa urbanização e comércio. Conseqüentemente, os impactos ambientais também aumentaram. É datado, com base no estudo dos sedimentos, que até 1880, os impactos antrópicos na BG foram classificados como baixos.

Entre 1880 e 1950, a concentração de metais pesados no sedimento aumenta significativamente, coincidindo com a implantação de áreas urbanas e agrícolas ao longo do território, além da industrialização, que ocorreu no final do século XIX.

Atualmente, na zona costeira da BG, são estimados 10 milhões de habitantes, o que equivale a 80% da população do estado, além de ser a região mais industrializada do país (IBGE, 2022). Logo, os impactos na BG vêm se intensificando ao longo dos anos até os dias atuais.

Ao longo do recôncavo da BG, é possível observar construções que contam a história da cidade. Como por exemplo, as fortalezas de São João, Santa Cruz e o Forte da Laje. Essas fortificações, em conjunto, foram essenciais para a proteção do território. A primeira fortificação foi a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, localizada na atual cidade de Niterói, que começou a ser construída em 1555, por comando do francês Villegagnon.

A Fortaleza de São João foi erguida em 1617, por ordem dos portugueses. O Forte da Laje, construído em 1710, cruzava os fogos com ambas fortalezas, tornando inacessível o desembarque de invasores. Além disso, no século XIX, devido a demanda da cidade, foram iniciados os projetos para construção do Porto do Rio de Janeiro, que atua até os dias de hoje com o transporte de cargas e cruzeiros.

BIODIVERSIDADE

Após a passagem pelas fortalezas de São João, de Santa Cruz e da Laje e direcionando para a Ponte Rio Niterói, **o guia deve direcionar o assunto para a vida na BG. Essa transição pode ser realizada através da observação de aves.**

A Baía de Guanabara apresenta uma biodiversidade notável, sendo possível observar a integração entre os ecossistemas do mangue e do oceano. O manguezal, originalmente presente em todo o entorno da BG, é considerado o berçário de muitas espécies, sendo responsável pela resistência e sobrevivência das populações e dos estoques marinhos. O número estimado de 249 espécies de peixes, entre teleósteos e elasmobrânquios (raias e tubarões), 76 espécies de aves, aquáticas e terrestres, além de cetáceos, tartarugas e crustáceos, como o caranguejo.

Exemplos de animais que estão presentes na Baía de Guanabara:

Foto: Irmãos Mello

BOTO - CINZA

Os botos- cinza são cetáceos que ocorrem apenas no Atlântico Ocidental Sul. Eles são encontrados em foz de rios, baías e estuários. É uma característica da espécie o alto grau de fidelidade a esses locais, escolhendo áreas de preferência relacionadas à profundidade e disponibilidade de alimento.

Na Baía de Guanabara, existe um grupo residente de botos-cinza (*Sotalia guianensis*). Os pesquisadores identificam e monitoram os indivíduos através de fotoidentificação das nadadeiras dorsais.

Há diversos registros do século XX ressaltando a abundância de botos na Baía. Além disso, a espécie está no brasão e na bandeira do município do Rio de Janeiro. Hoje em dia, a população de botos- cinza residentes na BG está em torno de 30 indivíduos.

Entre as principais ameaças que esses animais sofrem na Baía de Guanabara é a poluição, pois acumulam metais em seus tecidos, além da poluição sonora, visto que os indivíduos se comunicam através da bioacústica.

Foto: Maqua- UERJ

CARANGUEJO - UÇÁ

A espécie *Ucides cordatus* é uma das mais marcantes da fauna no ecossistema do manguezal. O caranguejo- uçá possui grande importância econômica no litoral brasileiro, sendo a sua caça uma das atividades extrativistas mais antigas por comunidades tradicionais litorâneas. Na ecologia do mangue, a espécie atua, principalmente, no processamento de serrapilheira.

Os indivíduos vivem em galerias, mas, no período de reprodução que ocorre nos meses de verão, os caranguejos caminham no sedimento para copular. Esse fenômeno anual é conhecido como "Andada".

Tendo em vista a importância da espécie para o ecossistema do mangue e também para a economia, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para entender o impacto da atividade extrativista na população de caranguejos.

Uma das políticas de proteção é o período de "defeso", que é exatamente no momento de reprodução, em que os indivíduos ficam mais expostos. Além disso, há uma lei que proíbe a captura de caranguejos menores que 6 cm, pois a partir de 4 cm já podem reproduzir.

Foto: IBAMA

CAVALOS - MARINHOS

Os cavalos-marinhos pertencem ao gênero *Hippocampus*, que possui diferentes espécies. No Brasil, existem três: *H. reidi*, *H. patagonicus* e *H. erectus*. Esses animais são peixes ósseos, com brânquias e bexiga natatória. Esses indivíduos utilizam a nadadeira dorsal como forma de propulsão, por isso que nadam “em pé”.

A característica mais marcante dos cavalos-marinhos é a nadadeira caudal modificada em uma cauda preênsil, que é utilizada para o animal se prender ao substrato.

O processo de reprodução dos cavalos-marinhos é complexo, passando por um cortejo dos machos mudando de cor e, se tiverem sucesso, os filhotes se desenvolvem na bolsa incubadora que os machos possuem. Apesar de liberarem em torno de 100 filhotes, apenas 1% consegue sobreviver e chegar à vida adulta.

A maioria das espécies estão classificadas como vulnerável na lista da IUCN, tendo como principais ameaças a destruição do seu habitat, poluição por microplástico e a pesca por redes de arrasto. Além disso, existe um comércio desses animais, associado à medicina, confecção de artesanatos e aquariorfilia.

ATOBÁ

A espécie de atobá presente na região da Baía de Guanabara é o atobá-marrom (*Sula leucogaster*). Essa espécie possui hábito costeiro, utilizando as ilhas como locais de repouso, alimentação e, principalmente, reprodução. As Ilhas Cagarras, localizadas na frente da Praia de Ipanema, é um local de nidificação importante para a espécie.

Esses animais alimentam-se de peixes e moluscos, caçando-os com uma técnica aprimorada de um mergulho para capturar a presa

FRAGATA

A espécie *Fregata magnificens*, conhecida também como tesourão, vive em grupos e tem ampla distribuição na América do Sul. Podem chegar a até 2 m de envergadura, pesando apenas 1,5 kg.

Os machos possuem um saco gular vermelho, que infla na fase reprodutiva, enquanto as fêmeas possuem plumagem branca na região ventral.

Alimentam-se basicamente de peixes, sendo comum roubar presas de outras aves. Esse comportamento fez com que a espécie ficasse conhecida como “pirata do mar”.

Apesar de ser uma ave aquática, a fragata não possui impermeabilidade das penas. Logo, não pode mergulhar para capturar seu alimento.

Foto: Irmãos Mello

RAIAS

As raias são elasmobrânquios, como os tubarões. Ou seja, possuem esqueleto cartilaginoso. A Baía de Guanabara é a quinta baía no mundo com maior diversidade de tubarões e raias. Diferente dos tubarões, as raias possuem brânquias ventrais.

Além disso, esses animais demoram para atingir a maturidade sexual, têm poucos filhotes por ciclo reprodutivo e não possuem cuidado parental. O hábito de vida desses animais está associado ao substrato. Logo, estão muito expostos aos contaminantes que se concentram no fundo do mar. Outras ameaças à essas espécies são a pesca intencional ou acidental.

Em uma expedição realizada pelo Instituto Mar Urbano (IMU) na Baía de Guanabara, foram identificadas 10 espécies de raias.

Entre elas estão: Raia-treme-treme (*Narcine brasiliensis*), Raia-viola (*Pseudobatos horkelii*), Raia-manteiga (*Dasyatis hypostigma*) e Raia-chita (*Aetobatus narinari*)

Foto: Ricardo Gomes

TARTARUGA - VERDE

Há seis espécies de tartarugas marinhas no mundo. A espécie presente na Baía de Guanabara é a *Chelonia mydas* (tartaruga-verde). Esses animais alimentam-se de algas, corais, esponjas e outros invertebrados, e utilizam costões rochosos e pedras como locais de descanso.

A população de *C. mydas* é abundante na BG, porém esses animais estão sob constante ameaça devido aos impactos antrópicos negativos na região. Como por exemplo, a doença fibropapilomatose, causada por um vírus, transmissível entre as tartarugas marinhas e caracterizada pela formação de tumores internos e externos. Essa doença está associada à poluição, e pode ser prejudicial para o indivíduo, dificultando a natação e a ingestão de alimentos.

Além disso, a poluição plástica também é uma grande ameaça a esses animais, pois podem confundir com águas-vivas, assim como a captura acidental em redes de pesca e choque com embarcações.

As tartarugas- verdes não se reproduzem na Baía de Guanabara. Elas chegam na região na fase de desenvolvimento e, como todas as outras espécies, voltam à praia onde nasceram para desovar.

Foto: Projeto TAMAR

Foto: Zaira Matheus

AMEAÇAS

chegando na Ponte Rio Niterói, é possível observar o fluxo de grandes navios, a ocupação dos edifícios no recôncavo da Baía e resíduos sólidos flutuantes. **Nesse momento, é possível desenvolver reflexões sobre as ameaças que a BG enfrenta.**

Desde os princípios da ocupação dos europeus na Baía de Guanabara, o despejo de esgoto doméstico e resíduos vêm sendo uma das principais ameaças ao meio ambiente e à biodiversidade.

É estimado que, atualmente, 18l / segundo de esgoto doméstico não tratado chegue na BG, além de 90 toneladas de resíduos por dia. Assim, compreende-se que a ameaça mais séria da região não é apenas uma questão ambiental, mas também social.

Prometida para as Olimpíadas do Rio, o projeto de despoluição da BG estava focado na coleta e tratamento de esgoto, além da retirada de resíduos por ecobarcos. A execução do plano demorou mais que o previsto, e oito anos após os Jogos, é possível começar a visualizar as consequências das medidas adotadas.

Outra ameaça à BG são os efluentes industriais das fábricas que atuam ao longo do seu recôncavo. O exemplo principal é a

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC). A refinaria iniciou seus trabalhos em 1961, possui 13 km² de área e, atualmente, é uma das maiores responsáveis pelo refinamento de petróleo no país.

Em 18 de Janeiro de 2000, um duto da Petrobrás que ligava a REDUC ao Terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu provocando o derramamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível na BG. Esse desastre entrou para a história como um dos maiores acidentes ambientais do Brasil e o maior na Baía de Guanabara. A mancha, que se espalhou por 40 km², contaminou grande parte dos ecossistemas da baía, principalmente os mangues do entorno, afetando famílias que viviam da pesca e a biodiversidade local.

Além da REDUC, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), um megaempreendimento no município de Itaboraí, também atua com refinamento e produção de petroquímicos no recôncavo da baía. Além dos riscos de acidentes de vazamento de óleo, a industrialização também impacta negativamente o ambiente devido ao intenso tráfego de navios, construção de oleodutos, gasodutos, chaminés e manchas de óleo.

O alto fluxo de embarcações dentro da Baía de Guanabara devido ao porto, impacta negativamente a vida marinha. Assim como as refinarias, o risco de acidentes de derramamento de óleo e resíduos é alto, como ocorreu em 1975, quando um navio derramou 6 milhões de litros de óleo no espelho d'água. Esse foi o maior acidente que aconteceu na região.

Além disso, o som dos motores afeta os cetáceos, que se comunicam através da bioacústica.

Vale ressaltar que a destruição dos bosques de manguezais afeta drasticamente a vida que resiste na Baía de Guanabara. Os manguezais são faixas de transição entre os ambientes aquáticos e terrestres, fortemente influenciados pela maré. As principais características de um manguezal são a água salobra, calma e com grande disponibilidade de nutrientes. Assim, cerca de 80% da biodiversidade marinha depende diretamente dos manguezais, além de serem utilizados como áreas protegidas para filhotes.

Logo, esses ecossistemas são considerados os “berçários” da vida marinha. Os manguezais também são aliados contra as mudanças climáticas, pois as espécies presentes, como o mangle vermelho, branco e preto, capturam e armazenam mais CO2 da atmosfera do que as florestas tropicais. Além disso, os mangues fornecem renda para os pescadores artesanais e catadores de caranguejo (MOURA, 2024).

Tendo em vista todas as ameaças discutidas, é possível compreender que a Baía de Guanabara está saturada e precisa de medidas urgentes para preservação e recuperação do ecossistema.

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC). A refinaria iniciou seus trabalhos em 1961, possui 13 km² de área e, atualmente, é uma das maiores responsáveis pelo refinamento de petróleo no país.

Em 18 de Janeiro de 2000, um duto da Petrobrás que ligava a REDUC ao Terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu provocando o derramamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível na BG. Esse desastre entrou para a história como um dos maiores acidentes ambientais do Brasil e o maior na Baía de Guanabara. A mancha, que se espalhou por 40 km², contaminou grande parte dos ecossistemas da baía, principalmente os mangues do entorno, afetando famílias que viviam da pesca e a biodiversidade local.

Além da REDUC, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), um megaempreendimento no município de Itaboraí, também atua com refinamento e produção de petroquímicos no recôncavo da baía. Além dos riscos de acidentes de vazamento de óleo, a industrialização também impacta negativamente o ambiente devido ao intenso tráfego de navios, construção de oleodutos, gasodutos, chaminés e manchas de óleo.

O alto fluxo de embarcações dentro da Baía de Guanabara devido ao porto, impacta negativamente a vida marinha. Assim como as refinarias, o risco de acidentes de derramamento de óleo e resíduos é alto, como ocorreu em 1975, quando um navio derramou 6 milhões de litros de óleo no espelho d'água. Esse foi o maior acidente que aconteceu na região.

Além disso, o som dos motores afeta os cetáceos, que se comunicam através da bioacústica.

Foto: Tomaz Silva

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO pt2

Retornando da Ponte Rio Niterói, a embarcação passará próximo a Ilha Fiscal. **Nesse momento, é interessante retomar o tópico da história brevemente.**

A Baía de Guanabara também foi palco do emblemático último baile do Império, realizado na Ilha Fiscal, em 1889. A ilha funcionava como posto da Guarda Fiscal, que atendia o porto da capital do Império. Hoje é possível visitar o local para realização de visitas guiadas.

Com vista para a Baía, mais recentemente, também foram construídos o Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e inaugurado em 2015, e o Museu de Arte Contemporânea (MAC), projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e inaugurado em 1996. Ambas edificações são emblemáticas para a arquitetura contemporânea da cidade, com fachadas futurísticas e a proposta de experiências únicas para seus visitantes

Foto: Luíza Oliveira

PROJETOS DE CONSERVAÇÃO

após a passagem pela Ilha Fiscal, **o guia pode encaminhar para a finalização do passeio discutindo sobre projetos de conservação atuantes na Baía de Guanabara**, buscando estimular reflexões dos visitantes.

Em 1994, foram assinados contratos que davam início ao Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), que tinha como base as diretrizes de saneamento, drenagem, resíduos sólidos, projetos ambientais e mapeamento digital. Em 2006, o PDBG foi encerrado, não alcançando as metas planejadas. Apesar das Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) inauguradas, não foram realizadas as obras de construção da rede que ligaria essas às moradias, ao comércio e às indústrias. Além disso, acredita-se que houve desvio de dinheiro dos recursos que deveriam ser destinados às obras de infraestrutura do PDBG.

Em 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas em 2016, e a Baía de Guanabara, que seria palco para esportes aquáticos, precisava ser despoluída. Esse feito seria um dos principais legados olímpicos para os cariocas. A meta proposta era despoluir pelo menos 80% da BG, mas esse número não foi atingido.

Entre as iniciativas para despoluir a BG, foram implementadas barreiras nos rios que desaguam na mesma, com o objetivo de impedir que os resíduos chegassem na baía. Além disso, barcos para retirada de resíduos navegavam na região.

Vale ressaltar como essas medidas foram paliativas e pouco eficientes, visto que não tinham capacidade de coletar todo o lixo que entrava na baía, além de não tratarem o esgoto, o maior problema para o local.

Em 2021, foi autorizada a concessão da CEDAE para a Águas do Rio, em que parte dos investimentos deveriam ser direcionados para ações de despoluição, inclusive da Baía de Guanabara. Uma das metas da concessionária é tratar 90% do esgoto da população dos 27 municípios onde atua até 2033. A empresa tem atuado na recuperação de sistemas de esgotamento sanitário. Também foi realizado o desvio da tubulação que lançava o esgoto do Rio Carioca na Praia do Flamengo, na Baía de Guanabara, para o emissário submarino.

Em 2023, o INEA, responsável por monitorar a qualidade da água na BG, observou uma melhora significativa em 2023, com testes de balneabilidade que comprovam resultados positivos.

Além disso, a implementação de áreas protegidas no recôncavo da Baía tem garantido que a biodiversidade e os recursos naturais permaneçam vivos. Entre as Unidades de Conservação (UC), a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim e a Estação Ecológica (ESEC) da Guanabara, são de grande importância. A APA de Guapimirim abriga a maior área de manguezal preservada do Estado do Rio de Janeiro e, praticamente, a última região de manguezais da orla da Baía de Guanabara. Essa UC foi criada em 1984, como a primeira destinada à proteção desses ecossistemas no país. Circundado pela APA Guapimirim, a ESEC, criada em 2006, é uma UC de Proteção Integral, ou seja, na área demarcada as atividades são restritas a trabalhos de pesquisa científica e educação ambiental.

Essas áreas são essenciais para a vida na BG, pois protegem os manguezais, que são berços para diversas espécies.

Assim, a demarcação de UCs permite que a pesca, caça de caranguejo e outras atividades econômicas, como o turismo de base comunitária, atuem na Baía de Guanabara.

Na APA Guapimirim a atuação da Cooperativa Manguezal Fluminense, em conjunto com a Organização Não Governamental (ONG) Guardiões do Mar, promovem a conservação dos manguezais através da parceria com instituições de pesquisa, universidades e através do turismo de base comunitária, oferecendo passeios guiados dentro das UCs. O Projeto Uçá também realiza atividades de restauração, limpeza e monitoramento do ecossistema.

Também vale ressaltar a atuação de projetos de proteção e divulgação científica à espécie bandeira, como o Projeto Aruanã, que exerce atividades na cidade de Niterói com tartarugas marinha, e o projeto Cavalos Marinhos do Rio de Janeiro, que realiza pesquisa, monitoramento e divulgação das espécies deste peixe presente na BG.

Finalmente, o Movimento Baía Viva, iniciado em 1980 por pesquisadores e ecologistas buscando a proteção da Baía de Guanabara, é presente nas discussões durante eventos, conferências, encontros públicos, além de acompanhar vistorias técnicas e ações de fiscalização, buscando a parceria e a influência no setor público.

ENCERRAMENTO

No retorno à Marina da Glória, o guia deve iniciar o discurso de encerramento. Nesse momento, é importante realizar um panorama geral do que foi observado, os aprendizados e reflexões do dia.

Além disso, vale agradecer a presença e confiança dos visitantes, ressaltando o potencial ecoturístico da Baía de Guanabara.

BIBLIOGRAFIA

ACOTT, TG, La TROBE HL, HOWARD, SH 1998. An Evaluation of Deep Ecotourism and Shallow Ecotourism, Journal of Sustainable Tourism, 6:3, 238-253.

AGÊNCIA MARINHA. Ilha Fiscal: conheça o palco do último Baile do Império. 2024. Disponível em: <https://www.agencia.marinha.mil.br/educacao-e-cultura/ilha-fiscal-conheca-o-palco-do-ultimo-baile-do-império> Acesso em: 18 fev. 2025.

ÁGUAS DO RIO. Águas do Rio apresenta ações para preservação do Rio Carioca a arquitetos e engenheiros (2022) Disponível em: <https://aguasdorio.com.br/aguas-do-rio-apresenta-acoes-para-preservacao-do-rio-carioca-a-arquitetos-e-engenheiros/> Acesso em 18/02/2025

AIRES, Rafaela Magalhães. Análises genéticas de carcaças de atobá marrom, *Sula leucogaster* (Boddaert, 1783), da região centro-norte do Estado do Rio de Janeiro. 2013. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

ALENCAR, E. (2021). Baía de Guanabara: descaso e resistência. Mórula Editorial.

ALERJ. Proj. Lei 2015/2019 - Proj. de Lei. Disponível em: http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=7&url=L3NjcHJvMTUxOS5uc2YvMDEyY2ZlZjFmMjcYzBlYzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzEvY2FiNGEYjM4ZlQlOWJkODgzMjU3ZmZiMDA3NDg2MjU/T3BlbkRvY3VtZW50#:~:text=J%C3%A1%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Estadual%2C%20em.fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20da%20atividade%20de%20fundeio. Acesso em 18/02/2025.

ALTINO, L. Concessão da Cedae prevê investimentos bilionários em ecossistemas esquecidos há décadas no Rio; entenda. (2021). Disponível em: [https://oglobo.globo.com/rio/concessao-da-cedae-preve-investimentos-bilionarios-em-ecossistemas-esquecidos-ha-decadas-no-rio-entenda-l-24998708#:~:text=Boa%20parte%20dos%20investimentos%20previstos,%24%201%2C05%20bilh%C3%A3o\).](https://oglobo.globo.com/rio/concessao-da-cedae-preve-investimentos-bilionarios-em-ecossistemas-esquecidos-ha-decadas-no-rio-entenda-l-24998708#:~:text=Boa%20parte%20dos%20investimentos%20previstos,%24%201%2C05%20bilh%C3%A3o).) Acesso em: 18/02/2025

ALVES, R. Prometida para as Olimpíadas do Rio, despoluição da Baía de Guanabara começa a avançar 8 anos após os Jogos. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/olimpiadas/paris-2024/noticia/2024/07/28/prometida-para-as-olimpiadas-do-rio-despoluicao-da-baia-de-guanabara-comeca-a-avancar-8-anos-apos-os-jogos.ghtm>. Acesso em: 18 fev. 2025.

ARAÚJO, N. & Gomes, R. Guia de Identificação Simplificado de Raias da Guanabara. 1 ed. Rio de Janeiro - Instituto Mar Urbano, 2021. Disponível em: https://institutomarurbano.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Cartilha_Raias_Guanabara_DIGITAL_220318.pdf

BÉRGAMO, Alessandro Luvizon. Características hidrográficas, da circulação e dos transportes de volume e sal na Baía de Guanabara (RJ): variações sazonais e moduladas pela maré. 2006. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

BOTOS DA GUANABARA. Os Ilustres Moradores da Baía de Guanabara. 2023. Disponível em: <https://botosdaguanabara.com.br/#botocinza-intro> Acesso em: 18/02/2025.

BRASIL, 2025. Museu de Arte Contemporânea. 2025 Disponível em: <https://culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br/mac> Acesso em: 18 fev. 2025.

BRASIL. Patrimônio Mundial. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/iphan/pt-br/superintendencias/rio-de-janeiro/patrimonio-mundial> Acesso em 18/02/2025.

BRASIL. Porto do Rio de Janeiro. 2025. Disponível em: <https://www.portosrio.gov.br/pt-br/portos/porto-do-rio-de-janeiro/historia-e-caracteristicas> Acesso em: 18 fev. 2025

CAMPOS, A.; MARTINEZ, R.; SCHIAVINATO, S.; REGUEIRA, C. Legado Olímpico: promessas de despoluição para os Jogos de 2016 não foram cumpridas. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/07/19/legado-olimpico-promessas-de-despoluicao-para-os-jogos-de-2016-nao-foram-cumpridas.ghtml>. Acesso em: 18 fev. 2025.
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/07/19/legado-olimpico-promessas-de-despoluicao-para-os-jogos-de-2016-nao-foram-cumpridas.ghtml>

CARVALHO, Rafael Ramos de. Análise espaço-temporal do uso do habitat pelo boto-cinza (*Sotalia Guianensis*) na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. 2013. 90 f. Dissertação (Mestrado em Caracterização, Diagnóstico e Evolução de Ambientes Marinhos) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

CEDAE. Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. 2025. Disponível em: https://cedae.com.br/despoluicao_baia_guanabara#:~:text=O%20Programa%20de%20despolui%C3%A7%C3%A3o%20da,da%20Ba%C3%ADa%20de%20Guanabara%20e Acesso em: 18/02/2025

EMBRAPA. Conhecendo o caranguejo-uçá. 2004. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/67628/1/caranguejovuca.pdf>

EMBRATUR. Com 868.370 chegadas, Rio de Janeiro tem o maior crescimento do país na entrada de turistas internacionais em 2024. 2024. Disponível em: <https://embratur.com.br/2024/08/26/com-868-370-chegadas-rio-de-janeiro-tem-o-maior-crescimento-do-pais-na-entrada-de-turistas-internacionais-em-2024/#:~:text=O%20estado%20contabilizou%20a%20entrada,2023%2C%20que%20ficou%20em%20692,799>. Acesso em: 18 fev. 2025.

ENDERS, A. A história do Rio de Janeiro. 2015. Gryphus Editora.

FRANCO, M.; Franco, J.; Cunha, A. Ecoturismo, Conservação da Natureza e Deep Ecology: uma reflexão sobre o turismo como experiência de ampliação da consciência. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science* 2021, v.10, n.2. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p97-115>

FUNDAÇÃO CULTURAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO (FUNCEB). Fortaleza de São João. 2024 Disponível em: <https://www.funceb.org.br/copia-cas-historica-de-deodoro> Acesso em: 18 fev. 2025

Gaspar, M. D., Bianchini, G. F., Berredo, A. L., & Lopes, M. S. 2019. A ocupação sambaqueira no entorno da Baía de Guanabara. *Revista de Arqueologia*, 32(2), 36-60.

GNOATTO, A. M. O papel ecológico e socioeconômico dos manguezais na Baía de Guanabara. 2019. Disponível em: <https://comitebaiadeguanabara.org.br/artigo-o-papel-ecologico-e-socioeconomico-dos-manguezais-na-baia-de-guanabara/> Acesso em 18/02/2025

Guerra, W. D. S. D. (2023). Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro: a contemporaneidade da resistência na baía de Guanabara. *Sociedade & Natureza*, 31, e43277.

HONEY, M. 2008. *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Island Press, Washington, DC, 551 pp.

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2024-10/mangue-conservado-transforma-pescadores-em-guias-de-turismo> Acesso em 18/02/2025

IBGE. Censo da População. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama> Acesso em 18/02/2025.

ICMBio. Guia de Campo do Parque Nacional da Tijuca / organizadora Andréa Espinhola de Siqueira - Rio de Janeiro: UERJ / IBRAG, 2013.

ICMBIO. Guia do Visitante PARNA Tijuca. 2025. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-do-visitante.html> Acesso em: 18/02/2025.

ICMBio. Plano de Manejo da Unidade de Conservação APA de Guapi-Mirim. 2001. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/marinho/lista-de-ucs/apa-de-guapa-mirim/arquivos/apa_guapi_mirim.pdf. Acesso em: 18 fev. 2025.

ICMBio. Plano de Manejo da Unidade de Conservação ESEC da Guanabara. 2012. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/marinho/lista-de-ucs/esec-da-guanabara/arquivos/contextualizacao_ga.pdf. Acesso em: 18 fev. 2025.

INEA. QUALIFICAÇÃO ANUAL HISTÓRICA DAS PRAIAS DA ZONA OESTE E SUL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RESULTADOS DE BACTERIOLOGIA CONSOLIDADOS (2023). Disponível em: https://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/Qualifica%C3%A7%C3%A3o-anual-das-praias_ZO_ZS_2023.pdf

KITAHARA, A. Após 16 anos, pescadores ainda não foram compensados por vazamento da Reduc. 2016. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/apos-16-anos-pescadores-ainda-nao-foram-compensados-por-vazamento-da-reduc#:~:text=O%20maior%20acidente%20ambiental%20da,empobrecimento%20dos%20pescadores%20s%C3%B3%20pio%20piou>. Acesso em 18/02/2025

KNOBL, T., Reiche, R., & Menão, M. C. (2011). Fibropapilomatose em tartarugas marinhas. *Neotropical Biology & Conservation*, 6(1).

LEITE, C. V. T., Lima, A. P., Maciel, T. R., Santos, S. R. B., & Vianna, M. (2018). A Baía de Guanabara é um ambiente importante para a conservação neotropical? Uma abordagem ictiológica. *Diversidade e Gestão*, 2(2), 76-89.

MACHADO, B. B. (2024). Uso de hábitat do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) na foz do Rio Doce-ES, após o rompimento da barragem de Fundão.

MANSUR, K. L.; CARVALHO, I. S.; DELPHIM, C. F. M. ; BARROSO, E. EV. O gnaise e a cidade do Rio de Janeiro: um caso clássico de paisagem natural. 2008. Memórias e Notícias, no 3 Disponível em: https://igeo.ufrj.br/inc/isc/3/3_27.pdf

Manual de Diseño de Experiencias Turísticas [livro eletrônico] / Servicio Nacional de Turismo – - 1 ed. Chile. SERNATUR, 2018

Medeiros, D. M. da S., & Haydu, V. B. (2018). Interpretação Ambiental à luz dos princípios da Análise do Comportamento: contribuições para Educação Ambiental. *Perspectivas Em Análise Do Comportamento*, 9(1), 43-59. <https://doi.org/10.18761/PAC.2017.012>

MONA Pão de Açúcar. História da Unidade. 2018. Disponível em: <https://www.monapaodeacucar.com/omona> Acesso em: 18/02/2025.

MOURA, B. F.. Mangue conservado transforma pescadores em guias de turismo. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2024-10/mangue-conservado-transforma-pescadores-em-guias-de-turismo> Acesso em: 18/02/2025

MTUR. Levantamento aponta tendência de crescimento na busca por viagens no segundo semestre de 2024. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/levantamento-aponta-tendencia-de-crescimento-na-busca-por-viagens-no-segundo-semester-de-2024#:~:text=Entre%20os%20destinos%20mais%20procurados,turistas%20de%20todo%20o%20Brasil> Acesso em 18/02/2025.

MUSEU DO AMANHÃ. Sobre o Museu. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu>. Acesso em: 18/02/2025.

ORTIZ, F. Baía de Guanabara: vazamento da Petrobras completa 14 anos. 2024. Disponível em: <https://oeco.org.br/reportagens/28021-baia-de-guanabara-vazamento-da-petrobras-completa-14-anos/> Acesso em 18/02/2025

PARNA Tijuca. Corcovado. 2020. Disponível em: <https://parquenacionaldatijuca.rio/locais/corcovado/>
Acesso em: 18/02/2025.

PARQUE BONDINHO. Você conhece a História do Pão de Açúcar?. 2023. Disponível em: <https://blog.bondinho.com.br/voce-conhece-a-historia-do-bondinho-e-pao-de-acucar/#:~:text=Esse%20processo%20terminava%20com%20os,de%20%E2%80%9Cp%C3%A3o%20de%20a%C3%A7%C3%BAcar%E2%80%9D> Acesso em: 18/02/2025.

PETROBRAS. Refinaria Duque de Caxias. 2025. Disponível em: <https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-duque-de-caxias> Acesso em 18/02/2025

QUEIROGA, L. Folia das ruas vai para o mar: procura por barcos cresce e também preocupa no Rio. 2021. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/fofia-das-ruas-vai-para-mar-procura-por-barcos-cresce-tambem-preocupa-no-rio-24883750> Acesso em 18/02/2025.

QUIANO, L. Rio 2016: secretaria instala novas ecobarreiras na Baía de Guanabara. (2015). Disponível em: <https://globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2015/07/rio-2016-secretaria-instala-novas-ecobarreiras-na-baia-de-guanabara1.html> . Acesso em: 18/02/2025

SEMEIA. Parques como Vetores de Desenvolvimento para o Brasil: Ecoturismo e Potencial econômico do patrimônio natural brasileiro. 2020.

SHIBAO, Fábio & SANTOS, Mario. (2018). Desafios no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

SILVA, D. M. da (2012). A caracterização da Interpretação Ambiental pelo conteúdo das mensagens: Análise da atividade de um guia do Parque Estadual Mata dos Godoy(Londrina/PR) (Dissertação de mestrado). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.

SILVEIRA, F. F. Fauna Digital do Rio Grande do Sul, 2018. Bird and Mammal Evolution, Systematics and Ecology Lab - UFRGS. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/faunadigitalrs/tesouro-fregata-magnificens-2/> Acesso em: 18/02/2025.

Soares, M. L. G., Chaves, F. D. O., Corrêa, F. M., & Silva Jr, C. D. (2003). Diversidade estrutural de bosques de mangue e sua relação com distúrbios de origem antrópica: o caso da Baía de Guanabara (Rio de Janeiro). Anuário do Instituto de Geociências, 26(1), 101-116.

UN BRASIL. UNESCO afirma que manguezais são aliados do ser humano na luta contra as mudanças climáticas. 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/83822-unesco-afirma-que-manguezais-s%C3%A3o-aliados-do-ser-humano-na-luta-contramudancas-climaticas> Acesso em 18/02/2025

Wunderlich, A. C., Pinheiro, M. A. A., & Rodrigues, A. M. T.. (2008). Biologia do caranguejo-uçá, *Ucides cordatus* (Crustacea: Decapoda: Brachyura), na Baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira De Zoologia, 25(2), 188-198. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752008000200005>

SHIBAO, Fábio & SANTOS, Mario. (2018). Desafios no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

SILVA, D. M. da (2012). A caracterização da Interpretação Ambiental pelo conteúdo das mensagens: Análise da atividade de um guia do Parque Estadual Mata dos Godoy(Londrina/PR) (Dissertação de mestrado). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.

SILVEIRA, F. F. Fauna Digital do Rio Grande do Sul, 2018. Bird and Mammal Evolution, Systematics and Ecology Lab - UFRGS. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/faunadigitalrs/tesouroo-fregata-magnificens-2/>. Acesso em: 18/02/2025.

Soares, M. L. G., Chaves, F. D. O., Corrêa, F. M., & Silva Jr, C. D. (2003). Diversidade estrutural de bosques de mangue e sua relação com distúrbios de origem antrópica: o caso da Baía de Guanabara (Rio de Janeiro). Anuário do Instituto de Geociências, 26(1), 101-116.

UN BRASIL. UNESCO afirma que manguezais são aliados do ser humano na luta contra as mudanças climáticas. 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/83822-unesco-afirma-que-manguezais-s%C3%A3o-aliados-do-ser-humano-na-luta-contramudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas> Acesso em 18/02/2025

Wunderlich, A. C., Pinheiro, M. A. A., & Rodrigues, A. M. T.. (2008). Biologia do caranguejo-uçá, *Ucides cordatus* (Crustacea: Decapoda: Brachyura), na Baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira De Zoologia, 25(2), 188-198. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752008000200005>